

Пивоваров С. В.

Доктор історичних наук, професор
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

Ільків М. В.

Кандидат історичних наук, асистент

Калініченко В. А.

Кандидат історичних наук, асистент

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЗАЛІЗНІ ЗВІЗДИЦІ ІЗ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ПАМ'ЯТОК БУКОВИНИ

До важливих категорій церковної металевої пластики належать вироби декоративно-прикладного мистецтва, серед яких і численні богослужбові предмети. Останні прийнято відносити до групи літургійно-обрядової атрибутики, в яку входять церковні посудини, хрести, дзвони тощо. В залежності від застосування в церковно-храмових обрядах їх поділяють на євхаристичні та предмети, призначені для інших богослужінь¹. Дослідження цих виробів культової металопластики, особливо знайдених під час археологічних розкопок, дозволяє отримати важливі дані про етапи розвитку та особливості української християнської культури.

Під час вивчення середньовічних старожитностей в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра було виявлено ряд артефактів, які так чи інакше пов'язані із християнським богослужінням й облаштуванням церковних споруд. Так, у літописному Василеві під час розкопок фундаментів білокам'яного храму було знайдено бронзовий процесійний (виносний) хрест, фрагменти панікадила (хороса), лампад, бронзова лжиця (ложиця)². На тому ж поселенні, на території дерев'яного храму в ур. Замчище виявлені фрагменти бронзових лампад³. Кістяні ложки (лжиці), очевидно, для причастя та уламок копія були знайдені на Ленківцькому городищі та поселенні⁴. До числа знахідок, які також належать до богослужбових святинь, варто віднести металеві застібки та накладки на палітурки книг. Останні були знайдені на киеворуських пам'ятках у Василеві, Чорнівці, Недобоївцях, Ревному й Пригородку⁵. Всі ці знахідки засвідчують функціонування на території регіону християнських церковних споруд й дозволяють отримати інформацію про релігійне життя місцевого населення.

Разом із тим окремі предмети культового характеру із середньовічних пам'яток Буковини не вдалося ідентифікувати відразу й вони потрапили до категорії знахідок, призначення яких не встановлено. До їх числа відносяться два залізних предмети, кожний із яких складається із двох дуг, з'єднаних посередині заклепкою (іл. 1). Тривалий час вони зберігалися у фондах Буковинського центру археологічних досліджень при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича і лише нещодавно їхнє призначення було з'ясовано. Цьому посприяли роботи одного із авторів у фондах НКПІКЗ⁶, де зберігаються численні різночасові аналоги буковинським знахідкам. За своєю формою і конструктивними особливостями обидва ці предмети слід віднести до літургійного посуду, а саме до категорії зіздиць.

Перша із них була знайдена на Недобоївському городищі. Дана пам'ятка розташовується на північній околиці села, на високому пагорбі, в лісі, в ур. Галич. Городище

¹ Боньковська С. Сакральна металева пластика в системі храмового комплексу // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : Зб. наук. пр. К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2008. Вип. 8. С. 26-27.

² Логвин Г. Н., Тимошук Б. А. Белокаменный храм XII века в Василеве // Памятники культуры СССР : исследования и реставрация. М., 1961. Вып. 3. С. 43, рис. 5; Тимошук Б. О. Давньоруська Буковина. К. : Наукова думка, 1982. С. 29, рис. 14 (8, 11).

³ Томенчук Б. П. Археологія дерев'яних храмів Галицького князівства // Галицько-Буковинський хронограф. Івано-Франківськ, 1996. № 1. С. 7-22.

⁴ Тимошук Б. А. Ленковецкое древнерусское городище // СА. 1959. № 4. С. 255 (рис. 4); Тимошук Б. О. Давньоруська Буковина. С. 31 (рис. 16).

⁵ Пивоваров С. В. Середньовічне населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра. Чернівці : Зелена Буковина, 2006. С. 212-214, рис. 45.

⁶ Користуючись нагодою, висловлюємо щирі вдячність Головному зберігачеві фондів НКПІКЗ І. О. Мартинюк та завідувачу науково-дослідного сектору збереження пам'яток декоративно-прикладного мистецтва та археології Г. І. Листопад.

XII – першої половини XIII ст. було виявлено та обстежено у 1978 р. відомим дослідником старожитностей Буковини Б. О. Тимошуком¹. Вивчення пам'ятки було продовжено археологічними дослідженнями авторів у 2003–2005 рр.², в результаті яких було вивчено рештки декількох споруд.

Під час розкопок однієї із них, а саме житлово-господарської кліті розмірами 3,5×2,9 м у північно-західній частині укріплення й був знайдений хрестоподібний залізний предмет із двох нерухомих перехрещених смуг. Він трапився разом із керамікою “галицького типу”, фрагментами візантійського полив'яного посуду, амфор-корчаг, залізними фігурними ланками ланцюга (деталі панікадила?), бронзовим, інкрустованим черню, хрестом-енколпіоном розмірами 5,8×3,8 см³, литими фігурними кутниками-накладками на палітурки книг і металевими книжними застібками (шпеньок, пряжки-петлі).

Лл. 1. Звіздиці з Недобоївського та Чорнівського городищ (вигляд зверху)

Залізна звіздиця була виявлена в нижній частині кліті, її поверхня від тривалого перебування у вогні вкрилася окалиною, а дуги зафіксувалися в розкладеному вигляді. У давнину металевий предмет, очевидно, був вищим, але з часом зазнав деформації (плющення). Його розміри: довжина дуг – 15 і 13,2 см; ширина дуг – 1,5-1,6 см; ширина кінцівок – 2-2,5 см; сучасна висота – 2,6 см. Одна із дуг коротша іншої і на її кінці є сліди розширення та отвору (іл. 2, 1). Остання обставина може вказувати як на ремонт звіздиці в давнину, так і на конструктивну особливість самого виробу. Зокрема не слід відкидати можливість прикріплення однієї із дуг звіздиці до дискаса, на який вона ставиться під час відправлення Євхаристії. У такому разі звіздиця й дискос є нероз'ємними. Подібна практика поєднання дискаса і звіздиці зустрічається серед предметів літургії. У центрі дуги звіздиці поєднані між собою залізною овальною заклепкою.

Інша залізна звіздиця була знайдена у 1985 р. на Чорнівському городищі. Пам'ятка, яка також виявлена Б. О. Тимошуком⁴ вже тривалий час досліджується науковцями ЧНУ⁵. На

¹ Тимошук Б. О. Давньоруська Буковина. С. 114-116, 180-182.

² Пивоваров С. В. Дослідження городища в с. Недобоївці у 2003 р. // Питання стародавньої та середньовічної історії й археології. Чернівці : Прут, 2004. Т. 1 (17). С. 70-79.

³ Пивоваров С. В. Середньовічне населення межиріччя Верхнього Пруту та Середнього Дністра. С. 185, рис. 39 (10), 192-193.

⁴ Тимошук Б. О. Давньоруська Буковина. С. 105-112.

⁵ Пивоваров С. В., Возний І. П. Охоронні розкопки феодального приватновласницького замку XII – першої половини XIII ст. в с. Чорнівка // Екологія культури: історія, традиції, сучасність. Львів, 1990. С. 44-45; Возний І. П., Михайлина Л. П., Пивоваров С. В. Культурний розвиток давньоруського населення Буковини // Любецький з'їзд князів 1097 р. в історичній долі Київської Русі. Чернігів : Сіверянська думка, 1997. С. 123-132; Возний І. П. Чорнівська феодальна укріплена садиба XII–XIII ст. Чернівці : Рута, 1998. С. 3-10; Пивоваров С. Чорнівське городище першої половини XIII ст. (нові знахідки) // Р. Ф. Кайндль. Вікно в європейську науку. Чернівці : Прут, 2005. С. 195-201; Пивоваров С., Калініченко В. Предмети озброєння дальнього бою з Чорнівського городища першої половини XIII ст. (археологічні дослідження 2012 р.) // Бієнале зброї 2014–2015. Перша міжнародна зброєзнавча конференція. Київ 16–19 лютого 2014 р. Тези доповідей. К., 2014. С. 39-42; Пивоваров С., Калініченко В. Навершя руків'я меча з Чорнівського городища першої половини XIII ст. // Археологія & Фортифікація України : Зб. матеріалів IV Всеукраїнської наук.-практ. конф. Кам'янець-Подільський : ПП “Медобори-2006”, 2014. С. 152-159; Пивоваров С., Калініченко В. Нові знахідки середньовічного озброєння з Чорнівського городища першої половини XIII ст. (дослідження 2012–2013 рр.) // Галич і Галицька земля : Матеріали Міжнар. наук. конф. Галич. 30–31 жовтня 2014 р. Галич, 2014. С. 20-28; Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А. Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова). Матеріали Тринадцятої Міжнар. наук. конф. (27–29 травня 2015 р.). К., 2015. С. 30-33; Ільків М., Калініченко В., Пивоваров С. Нумізматичні знахідки XIII ст. з Чорнівського городища // Питання стародавньої та

городищі зафіксовано два культурні шари доби середньовіччя. Основний культурний шар із великою кількістю різноманітних знахідок (предмети озброєння й побуту, знаряддя праці, християнські та язичницькі культові предмети, прикраси, кераміка тощо) першої половини XIII ст. сформувався під час функціонування укріпленої феодалної садиби, яка була знищена пожежею, можливо, в результаті нападу монголо-татар в 1259 р. (?). Не виключено, що дана пам'ятка була пов'язана із родиною дочки князя Данила Галицького, про що може свідчити знайдений там перстень із знаком Рюриковичів¹.

На місці городища в кінці XIV – першій половині XV ст. була збудована дерев'яна церква на кам'яному фундаменті, яка використовувалася жителями поселення на протилежному березі р. Мошків, що продовжило своє існування до XV ст. Навколо церкви сформувався сільський цвинтар, на якому досліджено понад 30 поховань. При розчистці кам'яного фундаменту, під час роботи експедиції ЧНУ під керівництвом Л. П. Михайлини, у внутрішній частині дерев'яної культової будівлі, яка за нумізматичними знахідками датується першою половиною XV ст., й була знайдена друга залізна звіздця.

Вона збереглася краще ніж попередня, позаяк її дуги на час знахідки були складені й зараз вільно рухаються. Звіздця в розкладеному положенні має діаметр 10,5 см, її висота становить

Іл. 2. Залісні звіздиці із Недобойвського (1) та Чорнівського (2) городищ

6 см, ширина смуг – 1,4-1,2 см, їхні кінцівки звужуються до 1-0,8 см. Дуги в центрі скріплені залізною заклепкою (іл. 2, 2). Знахідка однозначно, з самого початку її виявлення, пов'язувалася з предметами християнського культу, але її призначення спершу вважалося іншим².

Виявлені на Буковині залісні звіздиці, окрім численних аналогів, виготовлених зазвичай із дорогоцінних металів у фондах НКПІКЗ (відомі там також екземпляри із міді та чорного металу (КПЛ-М-8138), мають відповідники і в археологічних знахідках. Більшість із них трапилася в похованнях священнослужителів і всі вони виготовлені із заліза. Так, дві звіздиці виявлені в Криму в похованнях XV–XVI ст.: у церкві Св. Костянтина на Мангупі³ та в руїнах християнського храму на горі Аю-Даг⁴. Подібна звіздця також знайдена в похованні священника XV–XVII ст. на території літописного Звенигорода⁵. Ще одна схожа звіздця лена на місці битви під Берестечком разом із іншими предметами культу й датується першою половиною XVI ст.⁶ В історіографії також відомі, окрім залізних, і звіздиці, виготовлені із сплавів на основі олова¹, мідні й мідні посріблені екземпляри².

середньовічної історії, археології та етнології. Вижниця : Черемош, 2015. Т. 1 (39). С. 20-35; Пивоваров С. В., Калініченко В. А., Ільків М. В. Візантійські та угорські монети з Чорнівського городища // Вісник інституту археології. Львів, 2016. Вип. 11. С. 198-213.

¹ Пивоваров С. В. Перстені з геральдичними зображеннями з Чорнівського городища // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Чернівці : Прут, 2008. Т. 1 (25). С. 9-18.

² Пивоваров С. В. Християнські старожитності в межиріччі Верхнього Пруту та Середнього Дністра. Чернівці: Зелена Буковина, 2001. С. 90-91.

³ Герцен А. Г., Иванова О. С., Науменко В. Е., Смоктина А. В. Археологические исследования в районе церкви Св. Константина (Мангуп): I горизонт застройки (XVI–XVIII вв.) // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь, 2007. Вып. XIII. С. 237; Черныш С. А. Погребения священников со звездцами в горном Крыму в XIV–XV вв. // Таврийские духовные чтения : Материалы междунар. научно-практ. конф., посвященной 140-летию открытия Таврической духовной семинарии. Симферополь, 2013. С. 335-336.

⁴ Черныш С. А. Погребения священников со звездцами в горном Крыму. С. 339-340.

⁵ Иоаннисян О. М., Свешиников И. К., Могитич И. Р. Работы Звенигородского отряда // Археологические открытия 1978 г. М. : Наука, 1979. С. 333; Панова Т. Д. Царство смерти. Погребальный обряд средневековой Руси XI–XVI вв. М., 2004. С. 169-170.

⁶ Свешиников И. К. Битва під Берестечком. Львів : Слово, 1993. С. 170-171.

У християнському богослужінні звіздця (звізда, зоряниця, астериск³) – одна із священних посудин, які використовуються при здійсненні таїнства Євхаристії. Її конструкція складається із двох хрестоподібно з'єднаних дужок. Звіздця ставиться на дискос, щоб уникнути зсування та змішування вирізаних часток просфор “тіла Господнього, що тепер у формі роздрібненого Агнця”⁴ при покриванні дискоса покрівцем і від воздуха, яким накривається потир і дискос із священними дарами⁵. Разом із тим, маючи форму хреста, вона також символізує Віфлеємську зірку, що з'явилася на небі під час Різдва Христового⁶.

Появу звіздць відносять до V – середини VI ст. Одна із найдавніших із них виготовлена із срібла й виявлена в складі т.зв. Сіонського скарбу (зберігається у Дамбартон-Окс, Вашингтон). Її дуги мають параболічну форму (із XVIII–XIX ст. дуги переломлюються під прямим кутом). Особливістю сіонської звізди є прикріплення однієї із дуг до дискоса, тобто вона невіддільна від нього. Очевидно, звіздиці, які знімалися з дискоса і зберігалися окремо, з'явилися пізніше. У писемних джерелах перша згадка про звіздцю зафіксована в статуті Михайла Атталіата, який заснував монастир в Радесті у 1077 р. Пізніше дані про звіздиці відомі з описів церковного майна із афонського монастиря Ксилургу (1143) та церкви у Фессалоніках (1189)⁷.

Матеріалів про археологічні знахідки звіздць в киеворуських пам'ятках у нашому розпорядженні немає. Та все ж звіздиці були добре відомі на землях Київської Русі. Про це красномовно свідчать їхні мозаїчні зображення в сценах “Євхаристії” в склепіннях головних вівтарів Софії Київської (XI ст.) та Михайлівського Золотоверхого монастиря (початок XII ст.)⁸. Варто відзначити, що в мозаїці собору Софії Київської звіздця подана в білому кольорі, такий самий колір має і зображений на цій композиції ніж. Тому можемо припустити, що тогочасні звіздиці були залізними. Всі ж інші предмети літургії на мозаїці подані в жовтому (золотому) кольорі. Очевидно, зображення сцени “Євхаристії” чи “Причащення апостолів” в головних соборах Києва із літургійним обрядовим набором, були ще й свого роду “взірцем” з переліком і наглядним зображенням предметів, необхідних кожному священнику для здійснення таїнства Євхаристії.

Аналіз знахідок звіздць на землях Буковини дозволяє зробити декілька висновків і припущень. Зокрема залізна звіздця із Недобоївського городища, знайдена в закритому комплексі з матеріалами першої половини XIII ст., очевидно, є найдавнішим артефактом цього типу в киеворуських пам'ятках. Ця знахідка засвідчує, що в регіоні в той період використовували приєднані до дискоса звіздиці. Отже, тут побутувала якась інша традиція в типології літургійного посуду, ніж в столичному Києві. Звіздця із Чорнівського городища дає змогу скласти уявлення про літургійний посуд першої половини XV ст. на землях Буковини, часу її входження до складу Молдавського князівства. Обидві знахідки зроблені на пам'ятках, де функціонували християнські культові будівлі. Так, на Недобоївському городищі, в місці знахідки звіздиці та інших культових предметів могла бути надбрамна церква першої половини XIII ст. На Чорнівському городищі існувала сільська дерев'яна церква на кам'яному фундаменті, яка датується першою половиною XV ст. Знахідки звіздць на середньовічних пам'ятках Буковини засвідчують, що вони входили до складу літургійного посуду місцевих християнських громад і використовувалися для здійснення таїнства Євхаристії.

¹ Гормина Н. В. Храмовая утварь из олова XVII–XIX вв. в собрании Новгородского музея-заповедника // Новгородский исторический сборник. Новгород, 2003. № 9 (19). С. 426.

² Петров Н. И. Указатель Церковно-археологического музея при Киевской духовной академии. К., 1897. С. 77.

³ Пуряева Н. Словник церковно-обрядової термінології. Львів : Свічадо, 2001. С. 56; Степовик Д. Иконологія й іконографія. Івано-Франківськ : Нова зоря, 2003. С. 249-250.

⁴ Степовик Д. Иконологія й іконографія. С. 249.

⁵ Пуряева Н. Словник церковно-обрядової термінології. С.56, 103, 127.

⁶ Степовик Д. Иконологія й іконографія. С. 249.

⁷ Звездца [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://w.histrf.ru/articles/show/zviezditsa>; Звездца из т.н. Сионского клада. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.pravenc.ru/text/182741.html.

⁸ Лазарев В. И. Дренирусские мозаики и фрески XI–XV вв. М. : Искусство, 1973. С. 24; Державний архітектурно-історичний заповідник “Софійський музей”. Фотоальбом. К. : Мистецтво, 1990. С. 23; Ніктенко Н. Собор святої Софії в Києве. Історія, архітектура, живопис, некрополь. М. : Северный паломник, 2008. С. 127, 130.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК “ПЕРЕЯСЛАВ”
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокоп’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019